

जुआन चीत्कार : एक विश्लेषण

नितीश कुमार¹, डॉ. अरुण कुमार ठाकुर²

1शोधार्थी, मैथिली विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

2शोध पर्यवेक्षक, सहायक प्राचार्य (मैथिली विभागाध्यक्ष), जगदीश नन्दन महाविद्यालय, मधुबनी, बिहार

Corresponding Author – नितीश कुमार

Email: nikhilkt143@gmail.com

सारांश:

डॉ. यशोदानाथ झाक जन्म मधुबनी जिलाक ग्रामरत्न सरिसब-पाही स्थित पलिवार महिषी मूलक वत्सगोत्रीय श्रोत्रिय ब्राह्मण पण्डित धरानाथ झाक प्रपौत्र, सुकवि पण्डित गणनाथ झाक पौत्र, कवि पण्डित आनन्दनाथ झाक पुत्रक रूपमे छओ जून 1944 ई. में भेल छलनि । यशोदा बाबूक: जन्म ओहि परिवारमे भेल छलनि जे 'झा परिवार' मिथिला के कहए, देशसे बाहर विदेशोमे अपन विद्वताक हेतु पूजित-सम्मानित होइत रहैत छल, देश-विदेशकेर विश्वविद्यालयमे बेर-बेर एहि परिवारक चर्चा होइत रहैत छल। ओहि परिवारक चर्चा करैत डॉ. जगदीश मिश्र लिखने छथि- " कवि डॉ. यशोदानाथ झाजीक पितामह पाँच भाइ । पाँचो एकसँ बढ़ि एक सरस्वतीक उपासक। केओ जँ पठन-पाठन ओ लेखनमे अपन कीर्ति-ध्वज फहरीने तँ केओ तान्त्रिक साधनाक उच्चतम शिखरपर समासीन। ओ विद्या-मन्दिर, साधना-केन्द्र विख्यात छल, दर्शनीय छल ओ छल प्रणम्य । "1 ओतहि राष्ट्रपति पुरस्कारसँ सम्मानित संस्कृत साहित्यक निविष्ट विद्वान् आचार्य रामजी ठाकुर विवेच्य साहित्यकारक प्रतिएँ अपन उद्गार व्यक्त करैत लिखल अछि - " डॉ. यशोदानाथ झा प्राक्तन प्रतिभाक धनी छथिए, संगहि हुनकामे देवता-प्रसाद-लब्ध प्रतिभाक दर्शन सेहो देखल जाइछ । हिनक अनेक गद्यात्मक काव्य-रचना प्रकाशमे आबि चुकल अछि, जाहिमे हिनक विलक्षण प्रतिभा परिस्फुरित भेल अछि । "2

एतावता, मिथिलाक सिद्धपीठ पाहीटोलक सिद्धस्थल 'झा परिवार' क वैदुष्य परम्परामे माँजल यशोदानाथ झा अपन साहित्यिक सिद्धहस्तताक कारणे सम्पूर्ण भाषा साहित्यमध्य अपन पृथक् अस्तित्व लए पाठकक समक्ष अबैत छथि ।

परिचय:

जुआन चीत्कार हिनक पहिल कथा संग्रह थिक। एकर प्रकाशन 2005 ई.मे भेल। एहि संग्रहमे विभिन्न विषयपर कुल 8 टा कथा संगृहीत अछि । अपने लोकनिसँ निवेदन जे 'चीत्कार' अकानबाक प्रयास कयल जाए। कतहु कामक चीत्कार वर्णगोचर होयत, तँ कतहु नाम जन्य चीत्कार । कतहु 'निर्दोष अपराधी'क चीत्कार सुनब, तँ कतहु प्रजातन्त्रक चीत्कार। 'जेसन' ओ प्रतिमान'क तँ ई युगे थीक,

एहिमे नैतिकताक नवीन परिभाषा मद्रैत चीत्कार यदि सुनी, तँ आश्चर्य कोन ? कहबाक तात्पर्य जे सम्पूर्ण परिवेशे चीत्कारमय बुझि पड़त । कूपडिमे बखन भाइ घोराएल अछि, तँ हाहाकार-चीत्कार सुनाई पड़त। गुल विद्या ओ प्रकाशन तीन देखा, जुआन चीत्कार 'कथा सबके पढ़ि जगदीश मिश्रजीक एकटा कविताक किछु पाँती जगदीश मिश्रजीक स्मरण आयल-

“अतृप्त पिपाशक विवशता ।

निर्मित करैछ हीनताक ग्रन्थि

जाहिसँ हम ओ अहाँ आ ।

अहाँ सन सन असंख्य विवश लोक

ग्रसित अछि, पीड़ित अछि ।

तँ अतृप्तिक चरम परिणति ओ

विस्फोट आइ वर्ण्य अछि, सम्वेद्य अछि। "3

ई तीनु कथा मूलतः दाम्पत्य-असफलता कथा वा अतृप्त काम-कथा थिक ।

एक बल्व : प्रकाशक तीन रेखा' शीर्षक कथाक नायिका पुष्पा पति-परित्यक्ता अछि, ओकर पति विक्षिप्त छैक तथा ओकरा 'बहिन' बुझैत छैक आ दोसर दिस जकरा यथार्थ बहिन बुझबाक चाहिएक से ओकरा किछु भिन्ने बुझैत छैक। तँ पुष्पाक तँ सहजहिँ जे ओकर भाए विनोदहुक दाम्पत्य असफले छैक। पुष्पाजें पढलि-लिखलि बी.ए. पास अछि तँ अपन असफल दाम्पत्यक विरोधमे स्वर मुखरित

करितहुँ कोनो साहसिक डेग उठा नहि पबैए । विनोदक पत्नीक पत्र जखन पुष्पाक प्राप्त होइत छैक तँ स्थिति विस्फोटक भए उठैछ । विस्फोटक यथार्थकै कथाकार बड़ चतुरतासँ आदर्शोन्मुख करैत छथि । अन्ततः पुष्पा विनोदके पत्र द्वारा अनुरोध करैत छैक पत्नीक मोनक सन्देहकें मिथ्या प्रमाणित करबाक लेल, पत्नीसँ प्रेम करबाक लेल । कथाकार पुष्पाक हृदयमे चलैत अन्तः संघर्षक यथार्थ चित्रण कए एकटा विलक्षण नारी चरित्रक आदर्शोन्मुख चित्र अंकित कएल अछि । कथा रोचक अछि

प्रतिमान' शीर्षक कथा जहिआक थिक तहिआ कथाकार ए.जी. ऑफिसमे जीविकापन्न छलाह ओ ते अभाव-अभियोगक कथा बड़ स्वाभाविकरूपे कहल अछि। एहिमे कथाकारक रागात्मक अनुभूति बड़ सहज रूपे अभिव्यक्त भेल अछि। पात्रक माध्यमे रचनाकार स्वयं जिवैत छथि मरैत छथि आ दुःख-सुख भोगैत छथि। एहि कथामे 'नौकरी पेशा' निम्नमध्यवर्गक अभाव-अभियोगक यथातथ्य चित्र अंकित भेल अछि। कथानायक चञ्चलक पएर पर खसल आनक बटुआ ओकर हृदयमे परस्पर विरोधी विचारक द्रन्द्र उत्पन्न कए दैछ। अन्तः संघर्षक बड़ मार्मिक चित्र अंकित भेल अछि। एहि कथामे अभाव, दैन्य, भूख ओ विवशता आदि अति यथार्थक समक्ष आदर्श हारि मानि लैछ आ ओ बटुआ चञ्चलक जेबिमे पहौंच जाइछ। कथामं कौतूहल अन्त धरि बनल रहेछ।

असफल दाम्पत्यक कारणे विवाहेतर शारीरिक सम्पर्कक कथा थिक 'गुलबिया'। निम्नवर्गक ओ अशिक्षिता रहितहुँ गुलबियामे एतेक दायित्व बांध छैक जे ओ बूढ़ बापके छोड़ि सासुर नहि जाए चाहैए आ ओकर स्वामीके घरजमैआ बनब स्वीकार नहि छैक। गुलबियाक बापक पुश्तैनी डीहके छोड़ि बेटीक सासुर जाए रहब अपमानजनक बूझि पदैंत छलैक। परिस्थितिक इएह विरोधाभास गुलबियाके भरल जुआनीमे परित्यक्ताक जीवन बितएबा लेल विवश कए दैत छैक। सुन्दरक बेरि-बेरिक आह्वानक अछैतहुँ ओ अपन शीलक रक्षा करैत रहैए। किन्तु पिता द्वारा आहूत ओकर स्वामी जखन गुलबियाक उपेक्षा कए चलि दैछ तथा पतिहिक मूँहें ओकरा इहो ज्ञात होइत छैक जे ओ दोसर विवाह कए लेने छैक तँ ओकर नारीत्व आहूत भए उठैछ। फलतः ओकर अन्तरमे अपमान, ईर्ष्या ओ प्रतिशोध आदिक भावतरङ्ग हिलकोर लेआए लगैछ। गुलबियाक भावनाक घात-प्रतिघातक बड़ यथार्थ ओ आह्लादक चित्र अंकित भेल अछि। एहि कथामे गुलबियाक भावनाक विस्फोट होइत छैक सुन्दरक प्रतिएँ कहल गेल ओकर एहि वाक्यसँ 'चल, कतऽ चलइ छे ?' ई एकटा वाक्य पाठकके चमत्कृतेटा नहि करैछ, किछु सोचबाक लेल विवश सेहो कए दैछ।

अतृप्त कामक कारणे व्यक्तित्व असहज भए उठैछ। ई जुआन चीत्कार थिकैक अतृप्त कामक। ई जुआन चीत्कार थिकैक ताराक, ठाकुर साहेबक तेसर स्त्रीक। ठाकुर साहेबमे ओ पौरुष नहि रहि गेल छलैन्हि जे ताराके तुष्ट कए पबितथि ओ। तथापि तारा मौने रहलि। किन्तु जखन ओ प्रीतम सिंहके ओहि विधवा सोनियाँक संग प्रेम करैत देखैत छैक तँ ओकरो कामभाव उद्दीप्त भए उठैत छैक। आ जखन तारा ठाकुर साहेबके प्रीतम सिंहक आखेट करबाक प्रयत्न करैत देखैए हैं ओकर मनमे प्रश्न उठैत छैक 'यदि शून्य जीवनक भारी रिक्तताके हल्लुक बनौनिहारक लेल प्राण-दण्डक विधान भऽ सकैत छैक, तँ टाकाक जोर पर हमर जीवनके शून्य-शून्य बनौनिहार अपराधीक केहन दण्ड देल जाए सकैत छैक ?' कथाकार ताराक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़ नीक जकाँ कएलैन्हि अछि जे कथाक रोचकताके बढबैछ। कथामे कौतूहल अन्त धरि बनल रहैछ।

कविताक नाम जीवन' शीर्षक कथाक नायक शशिकान्तक व्यक्तित्व पत्नी कवयित्री शुभाक सामाजिक मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता आदिक तर दबा थकुचा जाइछ। पत्नी शुभाक कवयित्री रूप जे प्रारम्भमे अमृतोपम लगैत छलैक सएह अपन अस्तित्व बोधक बाद शशिकान्तके विवाह बूझि पड़ए लगलैक। यथार्थतः ई कथा बड़ कलात्मक बनि पड़ल अछि। भावक ऊहापोहक यथातथ्य वर्णन कथाक सरसता ओ रोचकताके बढौलक अछि।

निर्दोष अपराधी' शीर्षक कथामे कथाकार अनुभूत जीवनक यथार्थके बड़ रोचक ढङ्ग अभिव्यक्त कएल अछि। कथाकारक जीवनमे पैतीस वर्ष पूर्व घटित घटनाक पुनरावृत्ति होइछ मात्र पात्र सभ बदलल रहैत छैक। पहिल घटनाक निर्दोष अपराधी कथाकार स्वयं छलाह ओ दोसर घटनाक हुनक भातिज। दुनू घटनामे दूटा नेनाके अपराधी घोषित कएल गेल किन्तु दुहू निर्दोष छला। दुहू नेनाक अभिभावक द्वारा प्रताडनाक बड़ मार्मिक ओ करुण चित्र अंकित कएल अछि।

'फेसन' प्रतीकात्मक कथा थिक। एहि प्रतीकके कथाकारक पत्नीक उक्तिसँ फरिछाओल जाए सकैछ। कथाकार एहिमे फेसनक मानवीकरण कएल अछि तथा एहि पद्धतिसँ कथाकार अपन कथ्यके ध्वनित कएल अछि। एहि कथामे अभिव्यक्ति-कौशल चमत्कारक अछि।

एहि संग्रहक अन्तिम कथा थिक 'चुनाव'। एहि कथाक शिल्प अन्य कथाक शिल्पसँ भिन्न अछि। कथनोपकथनहुँ द्वारा कथाकार सम्पूर्ण कथा सुना जाइत छथि। करीमुल्लाक चरित्रके बड़ सहज रूपे उपस्थापित कएल गेल अछि एहिमे। ताहि दिनक चुनाव ओ आजुक चुनाव पर कथाकारक व्यङ्ग्य मार्मिक अछि।

निष्कर्ष:

'जुआन चीत्कार' डॉ. यशोदानाथ झाक पहिल कथा संग्रह थिक। 'चीत्कार' अकानबाक प्रयत्न कएल जाए। कतहु कामक चीत्कार कर्णगोचर होएत, तँ कतहु नामजन्य चीत्कार। कतहु 'निर्दोष अपराधी' क चीत्कार सुनब तँ कतहु प्रजातन्त्रक चीत्कार। कहबाक तात्पर्य जे सम्पूर्ण परिवेश चीत्कारमय बुझि पड़त।

सन्दर्भ सूची:-

1. झा, डॉ. यशोदानाथ, 2018 ई. पाँच हवेली कविता संग्रह, पात- ग, प्र. स्वयं कवि द्वारा, आनन्द कुटीर पाहीटोल, मधुबनी मे
2. तत्रैव, पात- (ज)
3. झा, डॉ. यशोदानाथ 2005 ई. जुआन चीत्कार कथा-संग्रह, पू-ग, प्र. साहित्यिकी, सरिसव पाही, मधुबनी